

Medición y Evaluación del Empuje en Motores Solenoides: Análisis del Coeficiente de Empuje

Alejandra Forero Alvarado¹, Cristian Alexander Castañeda²,
Escuela de Aviación del Ejército, Bogotá, Cundinamarca, 110911, Colombia.

Valentina Ríos Morales³.
Escuela de Aviación del Ejército, Bogotá, Cundinamarca, 110911, Colombia.

The efficiency and productivity of a solenoid motor is investigated through the analysis of empirical and theoretical evidence. A series of experimental tests were conducted using a thrust measurement setup to evaluate the performance of the solenoid motor under two operating conditions. The results demonstrate a direct correlation between current density and generated thrust, validating the theoretical models. The implications of the results suggest potential improvements in the design and application of solenoid motors.

I. Nomenclatura.

\emptyset	= Representación del flujo magnético a través de la superficie
N	= Número de vueltas del solenoide
I	= Intensidad de corriente
A	= Área de la sección transversal del solenoide
μ_0	= Permeabilidad magnética del vacío
g	= Distancia entre el núcleo del solenoide y la bobina
L	= Longitud del solenoide (la longitud del cilindro)
SPE	= Máquina electromagnética accionado por solenoide
DC	= Direct Current (corriente continua)

II. Introducción.

El motor solenoide es un dispositivo que utiliza la energía eléctrica para generar fuerza y movimiento. Este tipo de motores es ampliamente utilizado en una variedad de aplicaciones, desde sistemas de control de temperatura hasta sistemas de automatización industrial. Sin embargo, el estudio del funcionamiento y la optimización del motor solenoide es fundamental para comprender cómo las variaciones de su diseño y construcción pueden afectar no solo su capacidad de generación de fuerza, sino también su eficiencia energética y su durabilidad.

¹ Estudiante, Programa de Ingeniería Aeronáutica. deisiforeroalvarado@cedoc.edu.co

² Estudiante, Programa de Ingeniería Aeronáutica. cristiancastaneda@cedoc.edu.co

³ Estudiante, Programa de Ingeniería Aeronáutica. valentinariosmorales@cedoc.edu.co

En este trabajo, se explorará la eficiencia de un motor solenoide diseñado específicamente para generar un empuje de 1N, analizando su empuje teórico y práctico teniendo en cuenta su estructura, sus componentes, el diseño de la hélice y la corriente suministrada. Principalmente se muestran las ecuaciones que se utilizaron para conocer el empuje teórico y el coeficiente de empuje, para saber con los resultados obtenidos si los datos obtenidos coinciden y cumplen con lo esperado.

III. Objetivos.

General

Crear un motor solenoide casero que sea capaz de generar un empuje de al menos 1 Newton mediante mediciones experimentales y cálculos teóricos.

Específicos

- Construir un motor solenoide casero utilizando materiales accesibles que cumpla con el requisito de generar un empuje de 1 Newton.
- Medir el empuje generado por el motor solenoide casero utilizando una gramera y verificar que alcance el objetivo de 1 Newton.
- Calcular el empuje teórico del motor solenoide basado en las propiedades físicas del sistema y las leyes del electromagnetismo.

IV. Marco Teórico.

Fundamentalmente, para conocer el empuje, realizar un análisis de los resultados que puede generar un motor solenoide, es necesario conocer investigaciones antecedentes, conceptos básicos como su aplicación y usos en diferentes áreas y evaluar de manera objetiva su funcionalidad. Un motor solenoide funciona impulsado por un campo electromagnético, que se define:

Magnetismo y Campo magnético.

El magnetismo es la parte de la física que estudia los fenómenos relativos a los imanes y al campo magnético creado por estos, así como el comportamiento de los diferentes materiales sometidos a la acción de dicho campo. La carga eléctrica es una propiedad fundamental de la materia y únicamente existe en múltiplos enteros positivos o negativos. En un punto existe un campo magnético si una carga eléctrica móvil que pasa por dicho punto, además de sufrir una fuerza de carácter eléctrico, sufre otra fuerza. Los campos magnéticos pueden representarse por líneas de campo cuya dirección en cada punto puede representarse por un vector, que recibe el nombre de campo magnético. El número de líneas de fuerza que atraviesan una superficie se denomina “flujo magnético a través de la superficie” y se representa por Φ [1]. Para los fines del motor solenoide esta es una generadora de electricidad debido a que estas son inducidas magnéticamente.

Funcionamiento Solenoide.

Principalmente, se le llama solenoide a una bobina formada por alambre enrollado en espiral sobre una armazón cilíndrica, que se emplea en diversos aparatos eléctricos, y que crea un campo magnético cuando circula una corriente continua por su interior. La función principal de un

solenoides es activar una válvula que lleva su mismo nombre, la válvula solenoide. Esta válvula opera de acuerdo a los pulsos eléctricos de su apertura y de su cierre[4].

Al producirse un campo magnético uniforme en el interior del solenoide, se dice que este cumple con la Ley de Ampere, esta ley establece que la circulación de la intensidad del campo magnético en un contorno cerrado es igual a la corriente que recorre en ese contorno [2]. Fuera del solenoide se puede suponer que el campo magnético es radial y uniforme, cuanto más extensa sea la bobina más uniforme será el campo magnético en su interior, siempre que el bucle seleccionado esté cerca del centro del solenoide donde las líneas de campo magnético son paralelas a su longitud. Debido a que el volumen en la densidad de campo magnético fuera del solenoide, se reduce considerablemente y a medida que el solenoide se alarga, el campo magnético externo se hace cero. Experimentalmente se ha determinado que, en un solenoide, si se considera como un electroimán, en el extremo de donde se encuentra la terminal positiva de fuente de corriente se crea el polo norte magnético del solenoide y en el otro extremo se crea el polo sur magnético. Se utiliza la aplicación de la ley de Biot-Savart en una espira, o para varias, modificada, como fundamento del solenoide [3].

Motor Solenoide.

Entendiendo el funcionamiento básico del campo magnético y el comportamiento del solenoide, es posible poder aplicarlo y llevarlo a la realización de un motor solenoide básico. En el centro del cilindro formado por el solenoide se encuentra una barra delgada de hierro o acero. Esta barra es atraída por el campo magnético que forma el solenoide cuando se le suministra corriente. El eje del motor tiene una pequeña extensión metálica que al momento de estar girando interrumpe la corriente eléctrica, por lo que la barra que se encuentra en el solenoide no está siendo atraída de manera constante, permitiendo que sea posible que al momento de momento de que el campo eléctrico desaparece, la inercia de rotación que lleva el eje del motor logre sacar la barra del solenoide y cuando el paso de la corriente sea posible, el campo magnético generado atrae de nuevo a la barra, esto se repite constantemente hasta que la fuente de corriente sea retirada. Debido a que el movimiento generado es lineal se necesita que el dispositivo que se está elaborando cuente con un cigüeñal (hélice) que convierte el movimiento rectilíneo en movimiento rotativo [3].

Tecnología Solenoide en Motores Eléctricos.

En un mapeo realizado por Syed Zainal y Ungku Anisa, en una máquina eléctrica a través del diseño y desarrollo de un motor electromagnético accionado por solenoide (SPE) ya que convierte la entrada eléctrica en salida mecánica y por tanto, proporciona la base para el circuito equivalente SPE, se demostró que existe una similitud entre un solenoide y un transformador, ya que tiene devanados alrededor de su núcleo, el circuito equivalente de SPE se basa libremente en el circuito del transformador. Modificando la fuente de corriente en el circuito equivalente porque el solenoide funciona con DC pulsada porque puede producir una cantidad razonable de fuerza debido al ciclo de trabajo intermitente, no tiene corriente de avalancha que pueda causar que la bobina se queme, no produce ningún zumbido audible y tiene un tiempo de cierre repetido preciso con una carga determinada. Se evidenció que la máquina SPE que tiene una capacidad de carrera variable. Esta característica puede mejorar el rendimiento de la máquina de forma dinámica y también descubrir potenciales futuros de SPE [5].

V. Metodología.

Cálculo del coeficiente de empuje (teórico)

Para determinar el coeficiente de empuje del motor de solenoide, se utilizó una ecuación deducida a partir de las ecuaciones de campo magnético del solenoide, fuerza y energía magnéticas entre otras.

- Campo magnético del solenoide

Para un solenoide largo con una corriente I circulando por las bobinas, el campo magnético producido dentro del solenoide es:

$$B = \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right) I \quad (1)$$

Donde μ_0 es la permeabilidad del vacío ($4\pi \times 10^{-7} \frac{H}{m}$), N es el número total de vueltas, l es la longitud del solenoide y I es la corriente a través del solenoide.

- Fuerza magnética

La fuerza F , ejercida sobre un núcleo ferromagnético puede ser determinada de manera aproximada, utilizando la energía magnética almacenada en el campo y su derivada con respecto a la posición del núcleo.

La energía magnética U en el campo del solenoide es:

$$U = \frac{1}{2} B^2 \frac{V}{\mu_0} \quad (2)$$

La fuerza es la derivada de esta energía con respecto a la distancia x :

$$F = \frac{dU}{dx} \quad (3)$$

De la ecuación de energía magnética, el volumen V puede ser expresado como $A \cdot x$, siendo A el área de la sección transversal del solenoide, y sustituyendo B obtenemos:

$$U = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right)^2 I^2 A x \quad (4)$$

$$F = \frac{dU}{dx} = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right)^2 I^2 A \quad (5)$$

Como la intensidad de corriente está relacionada con el voltaje de entrada, obtenemos:

$$F = \frac{1}{2} \mu_0 \left(\frac{N}{l}\right)^2 \left(\frac{V}{R}\right)^2 A \quad (6)$$

Y finalmente, organizando la ecuación se obtiene:

$$F = \frac{N^2 \mu_0 A V^2}{2 R^2 g^2} \quad (7)$$

Una vez se tenga determinada la fuerza que ejerce el solenoide, se procede con la conversión de momento lineal a rotacional, teniendo en cuenta el diseño del motor. Como la fuerza lineal del solenoide actúa sobre un eje de longitud r , el torque t generado es:

$$t = Fr \quad (8)$$

Ahora, para convertir el torque en velocidad angular, es necesario conocer el momento de inercia de nuestra hélice, para después realizar el despeje de la ecuación de movimiento rotacional:

$$t = I\alpha \quad (9)$$

Ya con los datos anteriormente determinados, se puede determinar el empuje teórico del motor, resolviendo la ecuación 10.

$$T = k\rho\alpha^2 D^4 \quad (10)$$

Siendo D el diámetro de la hélice y ρ la densidad del aire.

- Coeficiente de empuje variando el voltaje de entrada

Teniendo en cuenta los valores iniciales de las variables del motor, se puede determinar el coeficiente de empuje inicial, y posteriormente aumentando el voltaje de entrada a unos 110V

N	l(m)	A(m ²)	V(V)	R(Ω)	g(m)	D(m)	I(Kgm ²)	k
50	0.1	0.00017	24	4.8	0.05	0.05	3.125×10 ⁻⁶	0.02

Los cálculos respectivos fueron realizados en una hoja de cálculo de google:

 Cálculos coeficiente de empuje

V	F(N)	t(Nm)	vel. angular	T(N)
24	0,005340707511	0,001068141502	341,8052807	0,01788972389
32,6	0,00985397624	0,001970795248	630,6544794	0,06090165171
41,2	0,01573876833	0,003147753666	1007,281173	0,1553629772
49,8	0,02299508378	0,004599016755	1471,685362	0,3316469762
58,4	0,03162292259	0,006324584517	2023,867045	0,6272057908
67	0,04162228475	0,00832445695	2663,826224	1,08657043
75,6	0,05299317028	0,01059863406	3391,562898	1,761350768
84,2	0,06573557916	0,01314711583	4207,077067	2,710235546
92,8	0,07984951141	0,01596990228	5110,36873	3,998992373
101,4	0,09533496702	0,0190669934	6101,437889	5,700467723
110	0,112191946	0,0224383892	7180,284543	7,894586936

Tabla 1. Datos obtenidos.

Coeficiente de empuje vs energía de entrada

Gráfica 1. Coeficiente de empuje contra energía de entrada.

Enlace de video sobre cálculo experimental del empuje.

[▶ Empuje experimental de motor solenoide](#)

VI. Conclusiones.

Gracias al cálculo del coeficiente de empuje tanto teórico como práctico podemos concluir que, a pesar de la eficiencia de los solenoides, la estructura del motor tiene algunos defectos en su fabricación, los cuales disminuyen el empuje neto, además de una hélice poco eficiente.

Hay carencia de información sobre la construcción de motores solenoides que permita ilustrar cambios que generen mayor productividad a la hora de diseñar un motor de este estilo, en términos estructurales pese a que su configuración no es engorrosa.

No es apto para la fabricación industrial a gran escala, su diseño es rudimentario y no genera la suficiente fuerza o empuje para ser utilizado en el campo automotriz, aeroespacial o de alta exigencia.

VII. Referencias.

- [1] Carbonell, M. V., Flórez, M., Martínez, E., Álvarez, J., “Aportaciones sobre el campo magnético,” *Fundación Dialnet*, [online journal], Vol. 12, Nº. 2, URL: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6769197> [Recuperado en diciembre de 2017]
- [2] UPSM, “Estudio y Realización de un Motor Solenoide,” *Instituto Universitario Politécnico "Santiago Mariño"* [online database], URL: <https://es.scribd.com/document/377925521/Motor-Solenoide> [Recuperado el 01 mayo 2018]
- [3] García, L. E., Salgado, R. A., Chávez, R. E., “Elaboración de Motor Solenoide,” *SCRIBD Database* [online database], URL: <https://es.scribd.com/document/381768118/Motor-de-Solenoide> [Recuperado el 14 junio 2018]
- [4] Aparicio, R. J., Paucar de la Cruz, L. M., “Informe Sobre la Construcción de un Motor de Solenoide,” *Academia* [online database], URL: https://www.academia.edu/31067294/Informe_Sobre_La_Construccion_de_Un_Motor_de_Solenoide?auto=download
- [5] Bahrin, S. Z. A., Amirulddin, U. A., “Design and development of a new electromagnetic prime mover using solenoid technology Solenoid Powered Engine mathematical derivations (inductance variation),” *IEEE International Conference on Power and Energy* [online journal], pp. 277-281, doi: 10.1109/PECON.2014.7062456. URL: <https://ieeexplore.ieee.org/document/7062456> [Recuperado en 2014]
- 1 Openstax, “Autoinducción e inductores,” *Física Universitaria Volumen 2*, URL: <https://openstax.org/books/f%C3%ADsica-universitaria-volumen-2/pages/14-2-autoinduccion-e-inductores#:~:text=Solenoid%20cil%C3%ADndrico,-Consider%20un%20solenoid&text=L%20solenoid%20%3D%20N%20CE%20m,0%20N%20%20A%20%20>
- 2 Mattesini, M., “Electricidad y Magnetismo: inducción magnética,” *SCRIBD Database*, URL: <https://es.slideshare.net/slideshow/electricidad-y-magnetismo-induccion-magneticapdf/266207071>